

НОВЫЙ ИНГИБИТОР ИЛ-6 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Х.Я. Абдурахмонова

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928287>

Аннотация. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое иммуновоспалительное ревматическое заболевание (ИВРЗ), проявляющееся прогрессирующей деструкцией суставов, системным воспалением внутренних органов и широким спектром коморбидных заболеваний, связанных с хроническим воспалением. В спектре цитокинов, принимающих участие в патогенезе РА и других ИВРЗ, большое внимание уделяется роли интерлейкина (ИЛ) 6. Внедрение в клиническую практику моноклональных антител (мАТ) – тоцилизумаба (ТЦЗ), а затем сарилумаба (САР), блокирующих клеточные эффекты этого цитокина, относится к числу крупнейших достижений в лечении ИВРЗ в начале XXI века. Особое внимание привлекают гуманизированные мАТ к ИЛ-6 – олоклизумаб (ОКЗ), разработанные «Р-ФАРМ» в рамках лицензионного соглашения с UCB Pharma. В обзоре рассматриваются новые данные, касающиеся эффективности и безопасности ОКЗ при РА и перспективы применения ОКЗ в ревматологии.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, генно-инженерные биологические препараты, интерлейкин-6, ингибиторы интерлейкина-6, тоцилизумаб, олоклизумаб

Annotatsiya. Revmatoid artrit (RA) surunkali immunologik-yallig‘lanishli revmatik kasallik (IHD) bo‘lib, bo‘g‘imlarning progressiv nobud bo‘lishi, ichki organlarning tizimli yallig‘lanishi va surunkali yallig‘lanish bilan bog‘liq bo‘lgan keng ko‘lamli qo‘shma kasalliklar bilan namoyon bo‘ladi. RA va boshqa IVR patogenezida ishtirok yetadigan sitokinlar spektrida interleykin (IL) 6 roliga katta e‘tibor beriladi. Ushbu sitokinning uyali ta‘sirini blokirovka qiluvchi monoklonal antikorlar (mat) – tosilizumab (TCZ) va keyin sarilumab (SAR) ning klinik amaliyotiga kiritilishi 21-asrning boshlarida IVRMNI davolashdagi eng katta yutuqlardan biridir R-PHARM kompaniyasi tomonidan UCB Farma bilan litsenziya shartnomasi asosida ishlab chiqilgan IL – 6-olokizumab (OKZ) uchun insoniylashtirilgan paspaslarga alohida ye‘tibor qaratilmoqda. Sharh RA-da OKBNING samaradorligi va xavfsizligi va revmatologiyada OKBDAN foydalanish istiqbollari to‘g‘risida yangi ma‘lumotlarni o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: revmatoid artrit, genetik jihatdan yaratilgan biologik preparatlar, interleykin-6, interleykin-6 ingibitorlari, tosilizumab, olokizumab

Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic immuno-inflammatory rheumatic disease (IHD), manifested by progressive joint destruction, systemic inflammation of internal organs and a wide range of comorbid diseases associated with chronic inflammation. In the spectrum of cytokines involved in the pathogenesis of RA and other IWRs, much attention is paid to the role of interleukin (IL) 6. The introduction into clinical practice of monoclonal antibodies (mAT) – tocilizumab (TCZ), and then sarilumab (SAR), blocking the cellular effects of this cytokine, is one of the largest achievements in the treatment of IWRM in the early 21st century. Special attention is drawn to humanized mAbs for IL-6 – olokizumab (OKZ), developed by the company R-PHARM under a license agreement with UCB Pharma. The review examines new data on the efficacy and safety of OKZ in RA and the prospects for the use of OKZ in rheumatology.

Keywords: *rheumatoid arthritis, genetically engineered biological drugs, interleukin-6, interleukin-6 inhibitors, tocilizumab, olokizumab.*

В последние годы ингибиторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) привлекают внимание как перспективный метод лечения ревматоидного артрита (РА). ИЛ-6 — это плейотропный цитокин, играющий ключевую роль в регуляции иммунного ответа и воспаления. Его избыточная продукция способствует развитию воспалительных процессов при РА.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое иммуновоспалительное ревматическое заболевание (ИВРЗ), проявляющееся прогрессирующей деструкцией суставов, системным воспалением внутренних органов и широким спектром коморбидных заболеваний, связанных с хроническим воспалением [14].

Патогенез РА определяется сложным взаимодействием факторов внешней среды и генетической предрасположенности, ведущих к глобальным нарушениям в системе врожденного и приобретенного иммунитета, которые выявляются задолго до развития клинических симптомов болезни [5]. В начале XXI века, благодаря расшифровке ведущих механизмов иммунопатогенеза РА, для лечения этого заболевания разработан (и продолжает разрабатываться) широкий спектр инновационных лекарственных препаратов [8]. К ним относятся генно-инженерные биологические препараты (ГИБП): моноклональные антитела (мАТ) и рекомбинантные белки, блокирующие активность «провоспалительных» цитокинов и/или патологическую активацию Т- и В-лимфоцитов и новые синтетические препараты (так называемые «малые молекулы»), интерферирующие с внутриклеточными сигнальными белками, регулирующими синтез медиаторов воспаления. Наряду с разработкой новых лекарственных препаратов совершенствуется стратегия фармакотерапии РА, сформулированная в рамках концепции «Лечение до достижения цели – Treat to Target» [13], которая базируется на ранней диагностике РА, определяющей возможность инициации активной тщательно контролируемой (tight control) терапии базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), в первую очередь метотрексатом (МТ), а при необходимости – ГИБП, начиная с дебюта болезни («окно возможности») [3]. Однако, несмотря на большие успехи в ранней диагностике и лечении РА, приведшие к кардинальному улучшению прогноза у многих пациентов, проблема фармакотерапии РА далека от разрешения [17]. Это определяется гетерогенностью механизмов иммунопатогенеза РА как в дебюте, так и в процессе прогрессирования заболевания, затрудняющими персонализацию терапии пациентов. В спектре цитокинов, принимающих участие в патогенезе РА (и других ИВРЗ), большое значение придают интерлейкину (ИЛ) 6 [10].

Внедрение в клиническую практику мАТ – тоцилизумаба (ТЦЗ), а затем сарилумаба (САР), блокирующих «провоспалительные» эффекты этого цитокина, относится к числу крупнейших достижений в лечении ИВРЗ в начале XXI века [4]. Напомним, что ИЛ-6 представляет собой белок с молекулярной массой 26 kDa, состоит из 184 аминокислот с 2 N-гликозилированными участками и 4 цистеиновыми остатками.

Биологические эффекты и молекулярные механизмы действия ИЛ-6, который функционирует как плейотропный аутокринный, паракринный и гормоноподобный регулятор разнообразных «нормальных» и патологических биологических процессов (развития всех форм острого и хронического воспаления, координации врожденного и приобретенного иммунитета, метаболизма, нейродегенерации, онкогенеза и др.),

определяются его способностью активировать гены-мишени, регулирующие дифференцировку, выживаемость, апоптоз и пролиферацию различных «иммунных» и «не иммунных» клеток организма человека [6].

Синтез ИЛ-6 осуществляется преимущественно миелоидными клетками (макрофагами, дендритными клетками) и регулируется различными факторами транскрипции (nuclear factor kappa B и др.), которые активируются провоспалительными цитокинами (ИЛ-1 β , ФНО α , ИЛ-17 и др.), патогенами, распознающими Толл-подобные рецепторы (TLR), и контролируются микроРНК, РНК-связывающими белками (Roquin, Arid5a), РНКазами (Regnase-1), факторами регуляции циркадных ритмов. Физиологическая концентрация ИЛ-6 очень низкая (1–5 пг/мл), но на фоне воспалительных заболеваний (РА и другие) или инфекции (сепсис, COVID-19) быстро увеличивается до мкг/мл. Плейотропные характеристики ИЛ-6 определяются несколькими факторами. Во-первых, для передачи внутриклеточного сигнала ИЛ-6 сперва должен связаться с α цепью гетеродимерного ИЛ-6 рецептора (Р) (CD126, молекулярная масса 80 kDa), образуя комплекс, ассоциирующийся с сигнальным ко-рецептором, представляющим собой трансмембранный белок gp130 (130 kDa glycoprotein; ИЛ-6Р β).

Во-вторых, ИЛ-6Р α экспрессируется на мембранах ограниченного числа клеток (гепатоцитах, нейтрофилах, моноцитах, адипоцитах, миоцитах и некоторых популяциях лимфоцитов), в то время как gp130 присутствует на мембранах подавляющего большинства клеток организма человека. Таким образом, ИЛ-6 обладает высокой афинностью к ИЛ-6Р α и реагирует с gp130 только в составе комплекса ИЛ-6-ИЛ-6Р α . Существование ИЛ-6Р как в трансмембранной (мИЛ-6Р), так и растворимой (р) формах (рИЛ-6Р), определяет 3 основные формы сигнализации ИЛ-6: классическая сигнализация (classical signaling), транс-сигнализация (trans-signalling) и транс-презентация (trans-presentation) или кластерная сигнализация. Классическая сигнализация опосредуется связыванием ИЛ-6 с мИЛ6Р, а транс-сигнализации-формированием комплекса ИЛ-6-рИЛ-6Р, напрямую связывающегося с gp130 на клетках, не экспрессирующих мИЛ-6Р. Механизм транс-презентации заключается в том, что ИЛ-6 связывается ИЛ6Р α на мембране специализированных дендритных клеток и «презентируется» гомодимеру gp130, экспрессирующемуся на поверхности близко расположенных Т-клеток.

Именно этот механизм определяет участие ИЛ-6 (наряду с ИЛ-23) в формировании «патогенной» субпопуляции Th17-клеток. Все пути сигнализации приводят к активации JAK (Janus family tyrosine kinase) – STAT 1 (signal transducers and activators of transcription 1) и STAT3, а также PI3K (Phosphoinositide 3-kinases), MAPK (mitogen-activated protein kinase), AMPK (AMP-activated protein kinase), регулирующих синтез широкого спектра биологически активных медиаторов.

Поскольку рИЛ-6Р образуется за счет протеолитического расщепления, опосредуемого Zn²⁺ металлопротеиназой ADAM-17/10 (A Disintegrin and Metalloproteinase domain), в меньшей степени альтернативного сплайсинга информационной РНК гена ИЛ-6, активирующейся в ответ на воспалительные и инфекционные стимулы, полагают, что транссигнализация (и транс-презентация) вовлечены в развитие «провоспалительных» эффектов ИЛ-6, в то время как классическая сигнализация в большей степени участвует в физиологической регуляции гомеостаза и воспаления.

Интересно, что ADAM-17 участвует в онкогенезе (регулирует образование лигандов для рецептора эпидермального фактора роста) и аутоиммунитете (расщепление

трансмембранного фактора некроза опухоли и его поступление в циркуляцию). Наряду с участием в развитии воспаления ИЛ-6 проявляет широкий спектр системных метаболических и гомеостатических эффектов (вне зон развития воспаления), которые напрямую или опосредованно участвуют в иммунопатогенезе РА, других ИВРЗ и развитии коморбидной патологии.

В настоящее время разработано несколько ГИБП, специфичных в отношении как ИЛ-6Р, так и самого ИЛ-6. Наиболее хорошо охарактеризованными из них являются тоцилизумаб (ТЦЗ) – гуманизированные мАТ к ИЛ-6Р [19], сарилумаб (САР) (Sarilumab, Kevzara) – человеческие мАТ к ИЛ-6Р [9]. К мАТ, блокирующим активность самого ИЛ-6, относятся человеческие мАТ сирукумаб (sirukumab) [16] и гуманизированные мАТ – клазакизумаб (clazakizumab) [11].

Одним из новых ингибиторов ИЛ-6 является олокизумаб — гуманизированное моноклональное антитело, специфически связывающееся с ИЛ-6 и блокирующее его взаимодействие с рецепторами. В отличие от других препаратов, таких как тоцилизумаб и сарилумаб, которые нацелены на рецептор ИЛ-6, олокизумаб непосредственно нейтрализует сам цитокин. В 2020 году олокизумаб был одобрен Министерством здравоохранения для лечения РА у взрослых пациентов с недостаточным ответом на метотрексат или ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО).

Таким образом, результаты широкомасштабных международных РПКИ (фаза III) ОКЗ при РА полностью соответствуют общепринятым стандартам оценки эффективности и безопасности ГИБП при РА [14]. В настоящее время не ясно, отличаются ли биологические и клинические эффекты мАТ, блокирующих ИЛ-6Р или сам ИЛ-6. В целом, эффективность и безопасность всех ингибиторов ИЛ-6 у пациентов с РА, резистентных к МТ, ингибиторам ФНО α , достоверно не отличается, хотя лечение сирукумабом ассоциировалось с более высокой частотой НЛР, чем ТЦЗ и САР.

Согласно консенсусу, подготовленному группой авторитетных ревматологов [7], препараты, ингибирующие ИЛ-6Р или ИЛ-6, занимают центральное место в лечении РА (уровень доказательности 1А), хотя в международные рекомендации (EULAR и ACR) [12] включены только мАТ к ИЛ-6Р (ТЦЗ и САР). Тем не менее мы считаем, что данные, полученные в РПКИ ОКЗ, можно экстраполировать на всю группу ингибиторов ИЛ-6. Это подкрепляет целесообразность включения ОКЗ в клинические рекомендации Ассоциации ревматологов рекомендации Минздрава по фармакотерапии РА.

Клиническая программа CREDO, включающая несколько исследований III фазы, продемонстрировала высокую эффективность и приемлемый профиль безопасности олокизумаба у пациентов с РА. В этих исследованиях олокизумаб показал, как минимум не меньшую эффективность по сравнению с такими препаратами, как адалимумаб и тоцилизумаб.

Еще одним перспективным ингибитором ИЛ-6 является левелимаб — моноклональное антитело, взаимодействующее с рецепторами ИЛ-6 и обладающее выраженной противовоспалительной активностью. Эффективность и безопасность левелимаба были подтверждены в многоцентровых, двойных слепых, рандомизированных, плацебо-контролируемых исследованиях AURORA и SOLAR. В этих исследованиях левелимаб продемонстрировал значительное снижение активности заболевания у пациентов с РА средней и высокой степени активности, несмотря на предшествующую терапию метотрексатом.

Таким образом, ингибиторы ИЛ-6, такие как олокизумаб и левилимаб, расширяют арсенал терапевтических средств для лечения РА, особенно у пациентов с недостаточным ответом на стандартную терапию. Их применение позволяет эффективно контролировать симптомы заболевания и улучшать качество жизни пациентов.

Лечение ингибиторами ИЛ-6 может сопровождаться развитием тяжелых НЛР, включая инфекции (сепсис), но частота инфекционных осложнений (герпес, оппортунистические инфекции и туберкулез, гепатит В и С) не превышает таковую на фоне лечения другими ГИБП [1]. Поскольку назначение ингибиторов ИЛ-6 может «маскировать» развитие инфекции, на фоне лечения этими препаратами необходим тщательный мониторинг клинических и лабораторных признаков инфекции. За исключением немеланомного рака кожи, лечение ингибиторами ИЛ-6 (ТЦЗ) не влияет или ассоциируется со снижением частоты злокачественных новообразований по сравнению с применением БПВП [15].

Весьма характерное, но очень редкое осложнение лечения ингибиторами ИЛ-6 – развитие перфораций желудочно-кишечного тракта [2], к факторам риска которых относятся дивертикулит в анамнезе, пожилой возраст и прием ГК и нестероидных противовоспалительных препаратов. Умеренное увеличение концентрации печеночных ферментов имеет место у половины пациентов, получающих ингибиторы ИЛ-6, чаще при комбинированной терапии с МТ. Абсолютный риск тяжелого поражения печени очень низкий (0,04/100 пациентов-годы).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alunno A. et al. EULAR points to consider on pathophysiology and use of immunomodulatory therapies in COVID-19 //Annals of the rheumatic diseases. – 2021. – Т. 80. – №. 6. – С. 698-706.
2. Bulte J. P. et al. COVID 19 and the risk of gastro-intestinal perforation: a case series and literature review //Journal of critical care. – 2022. – Т. 67. – С. 100-103.
3. Burmester G. R., Pope J. E. Novel treatment strategies in rheumatoid arthritis //The Lancet. – 2017. – Т. 389. – №. 10086. – С. 2338-2348.
4. Choy E. H. et al. Translating IL-6 biology into effective treatments //Nature Reviews Rheumatology. – 2020. – Т. 16. – №. 6. – С. 335-345.
5. Gur C. et al. Binding of the Fap2 protein of *Fusobacterium nucleatum* to human inhibitory receptor TIGIT protects tumors from immune cell attack //Immunity. – 2015. – Т. 42. – №. 2. – С. 344-355.
6. Hunter C. A., IL S. A. J. as a keystone cytokine in health and disease., 2015, 16 //DOI: <https://doi.org/10.1038/ni>. – 6. – Т. 3153. – С. 448-457.
7. Kastrati K. et al. A systematic literature review informing the consensus statement on efficacy and safety of pharmacological treatment with interleukin-6 pathway inhibition with biological DMARDs in immune-mediated inflammatory diseases //RMD open. – 2022. – Т. 8. – №. 2. – С. e002359.
8. McInnes I. B., Schett G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis //The Lancet. – 2017. – Т. 389. – №. 10086. – С. 2328-2337.
9. Nasonov E., Lila A. Baricitinib: New pharmacotherapy options for rheumatoid arthritis and other immune-mediated inflammatory rheumatic diseases. – 2021.

10. Schett G., McInnes I. B., Neurath M. F. Reframing immune-mediated inflammatory diseases through signature cytokine hubs //New England Journal of Medicine. – 2021. – Т. 385. – №. 7. – С. 628-639.
11. Serio I., Tovoli F. Rheumatoid arthritis: new monoclonal antibodies //Drugs of today (Barcelona, Spain: 1998). – 2018. – Т. 54. – №. 3. – С. 219-230.
12. Smolen J. S. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update //Annals of the rheumatic diseases. – 2020. – Т. 79. – №. 6. – С. 685-699.
13. Smolen J. S. et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force //Annals of the rheumatic diseases. – 2010. – Т. 69. – №. 4. – С. 631-637.
14. Smolen, J. S. "Aletaha d, McInnes IB. rheumatoid arthritis." Lancet 388 (2016): 2023-38.
15. Strangfeld A. et al. Risk for lower intestinal perforations in patients with rheumatoid arthritis treated with tocilizumab in comparison to treatment with other biologic or conventional synthetic DMARDs //Annals of the rheumatic diseases. – 2017. – Т. 76. – №. 3. – С. 504-510.
16. Tanaka Y., Mola E. M. IL-6 targeting compared to TNF targeting in rheumatoid arthritis: studies of olokizumab, sarilumab and sirukumab //Annals of the Rheumatic Diseases. – 2014. – Т. 73. – №. 9. – С. 1595-1597.
17. Winthrop K. L. et al. Unmet need in rheumatology: reports from the Targeted Therapies meeting 2019 //Annals of the rheumatic diseases. – 2020. – Т. 79. – №. 1. – С. 88-93.
18. Насонов Е.Л. ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ИЛ-6 ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ //Азербайджанский медицинский журнал. – 2022. – №. 4. – С. 148-154.
19. Насонов Е. Л. Применение тоцилизумаба при ревматоидном артрите: новые данные //Научно-практическая ревматология. – 2011. – №. 6. – С. 46-56.